

O`SMIRLIK YOSHIDAGI O`QITUVCHI VA O`QUVCHILAR O`RTASIDAGI KONFLIKTLARNI YUZAGA KELISH SABABLARI VA BARTARAF ETISH YO`LLARI

Taniqulova Go`zal Sherali qizi

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
psixologiya yo`nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`smir yoshida o`quvchi va o`qituvchilar o`rtasidagi konfliktlarni kelib chiqish asosiy sabablari. Nizolarni keltirib chiqarishga psixologik omillar, kommunikatsiya jarayonidagi xatoliklar o`qituvchi va o`quvchilarni bir birlarini tushunmasligi sabab bo`ladi. O`qituvchi va o`quvchi o`rtasidagi nizolarni bartaraf etish uchun o`qituvchidan mahorat, malaka va psixologik bilimlar zarur bo`ladi.

Kalit so`zlar: Kanflikt, o`qituvchi, o`quvchi, motivatsiya, kamunikatsiya, empatya, nizo, murosa, psixologik omillar, o`smir.

Kirish

O`smirlik davri inson hayotidagi eng murakkab bosqichlardan biri bo`lib, bu davrda bu davrda, o`quvchilarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishi o`qituvchi bilan munosabatlarda turli qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Bugungi kunga kelib nafaqat respublikamiz balki butun dunyoda dolzarb ahamyat kasb etayotgan muommolardan biri bu o`qituvchi va o`quvchilar o`rtasidagi konfliktlardir. Keling siz bilan eng avvalo konflikt o`zi nima degan savolga ta`rif berib o`tsak.

Konflikt-lotinchacha so`zdan olingan bo`lib, nizo, to`qanashish degan manoni anglatadi. Ya`ni qarshi tomonlarning bir biri bila kelishmovchiligi va fikrlarining qarama-qarshiligi sababli kelib chiqadi. Har qanday nizolarni muzokar yo`li orqali hal qilish lozim.

O`qituvchi va o`quvchi o`rtasidagi nizolarga asosiy sabablar nima? Va ularni qanday qilib bartaraf etishimiz mumkin degan savollar barchamizni qiynaydi, ushbu maqolamiz orqali ushbu savollarga javob topamiz. Jahon olimlariga to`xtaladigan bo`lsak mashhur psixolog Erik Erikson o`zining "Psixosotsial rivojlanish nazriyasida" O`smirlik davri idintifikatsiya va rol chalkashligi bilan bog`liq. O`quvchilar kimligini topishga va o`z o`rnini aniqlashga harakat qilayotgan payitda, o`qituvchilar bilan nizolar yuzaga kelishi mumkinligini ta`kdilab o`tadi. Bunga asosiy sabab nima deya so`rasangiz, chunki ular bu davrda o`z erkinligini va fikrini

ifodlashga intiladilar. Mening fikrimcha ham bu davrda o`quchilarda erkinlik hissi rivojlanada hamma ishlarni, muhim qarorlarni o`zlari qabul qilishni ho`xlaydilar. Shu sababli ham faqat o`qituvchilar bilan emas balki ota-onalari bilan ham nizolar yuzaga kela boshlaydi.

Bugungi kunga kelib yoshlarimizning ham tarbiyasi ancha buzilib ketmoqda. Bunga asosiy sabab qilib, G`arb mamlakatlaridan kirib kelayotgan odatlarni aytishimiz mumkin, Hozir Texnologiyalar asri bo`lganligi sababli, o`quvchilarning deyarli yuz foizida qo`l telefonlari mavjud va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli hil behayo va keraksiz videolar ko`rishmoqda va bu ko`rayotga videolari tarbiyasiga ta`sir qilmoqda. Hattoki shunday o`quvchilar bor o`qituvchilarni menismaslik aytganlariga kirmaslik darsda shovqin qilib darsga halqt beradiga tarbiyasi og`ir o`quvchilar ham bor. Mana shu yuqoridagi holatlarda ham o`qituvchi va o`quvchilar o`rtsida nizolar yuzaga keladi. Biz yoshlarni tarbiyalar ekanmiz eng avvalo ularga kattalari hurmat qilishni o`rgatishimiz kerak. A.Avloniyning bir gaplari bor "Tarbiya biz uchun yo hayot- yo mamaot, yo najot- yo halokat yosadoqat- yo falokat masalasidir" deb juda ham to`g`ri fikirlarni aytib o`tgan, biz tarbiya berishni oiladan boshlashimiz kerak. Ota - onalar farzandlariga ustoz otadek ulug`ligini singdirib o`rgatib borshligi lozim. Shunda o`quvchilar ustozlarini behurmat qilishmaydi, o`qituvchi va o`quvchilar o`rtasida nizolar kamayadi. Ming afsuslar bo`lsinki, bugungi kunga kelib, farzand tarbiyasida oqsoqliklar judda ham ko`p uchramoqda. Buning natijasida jamiyatimizda ahloqi buzuq o`smirlar ko`payib ketmoqda. Maktablarda ham o`qituvchilar ta`lim bilan birgalikda tarbiyani ham birdek olib borsa maqsadga muofiq bo`ladi.

Rus olimasi A.A.Nikolayeva o`qituvchi va o`quvchilar o`rtasidagi nizolar haqida o`zining quydagi fikirlarini ta`kidlab o`tadi. "O`qituvchi va o`quvchilarning nizolariga asosiy sabab, o`qituvchining o`quvchilarni ichki dunyosini noto`g`ri tushunishi, adolatsiz baho qo`yishi va noo`rin jazolar, qo`pollik, tahdid, haqoratlardir". Mening fikrimcha o`quvchilar va o`qituvchilardagi nizolarning asosiy sababi ham bir birlarini to`g`ri tushunmaganligida, o`qituvchilarning o`quvchilarga nisbatan adolatsiz baho qo`yishligida deb o`ylayman. Bu borada o`zbek olimlari ham fikir bildirib o`tishgan. A.Avloniyning "ikkinchi mualim" kitobida "O`qituvchilarga o`quvchilar bilan nizoliy holatlar yuzaga kelgan vaqtda aql bilan oqilona yo`l tutish kerakligini ta`kidlab o`tadi"¹⁰. Bizning muqaddas kitobimiz Quroni Karimda ham ustozni ulug`lash kerakligi ustoz otadek ulug` zot ekanligi ta`kidlab o`tilgan.

¹⁰ A.Avloniy Tanlangan asarlar 2jild Toshkent "Ma`naviyat"2009.

Asosiy qism:

O`qituvchi va o`quvchilar o`rtasidagi nizolar bugungi kunimizga kelib judda ham keng tarqalmoqda bunga asosiy sabablar qilib quydagilarni keltirishimiz mumkin.

Birinchi o`rinda o`smir yoshidagi bolalarning erkin fikri paydo bo`ladi usozining fikirlariga nisbatan qarshi fikirlar mavjud bolib, ikki shaxs o`rtasida kelishmovchilik yuzaga keladi. Bunday holatlarda o`qituvchi o`quvchining fikrlari to`g`ri ekanligini, ammo mana bu joyida bunaqa narsalarni ta`kidlab o`tsang,nur ustiga a`lo nur bo`lar edi,-deb vaziyatdan to`g`ri chiqa olish kerak.

Ikkinchidan o`quvchilarning shovqin qilishi. Bu o`qituvchini fikrini buzilishga va darsni mazmunsiz va tartibsiz o`tishiga olib keladi va shovqin qilayotgan o`quvchi va o`qituvchi o`rtasida kanflikt kelib chiqadi. Bunday vaziyatda o`qituvchi shovqin qilayotgan bolani dars davomida ismni ta`kidlashi ya`ni qanday ma`noda mavzuga doir misollar orqali aytib o`tsa u bolni darsga e`tborni tortadi. Va u bolani maqtashlik mana sinfdagi eng zo`r o`quvchi deylik Komil u judda ham darsga faol qatnashadi vazifalarni vaqtida bajaradi deb maqtasa darsga bo`lgan qiziqish ortib shovqin kamayadi. Yodingizda bo`lsin sinfdoshlari oldida o`quvchilarni heca qachon haqorat qilmang, ayniqsa o`smir yoshidagi bollarni chunki bolalr haqoratni judda ham yomon ko`rishadi va sizga bo`lgan hurmati tushib ketadi.das tugagandan so`ng o`sha o`quvchini yoningizga alohida chaqirib vaziyatni to`g`ri tushuntirsangiz bu hol takrorlamasligini tushuntiring shunda o`quvchi bilan kanfliktga bormaysiz.

Uchunchidan o`qituvchilarning malakasi yetmasligi sababli ham o`qituvchi va o`quvchi o`rtasida nizo kelib chiqadi. O`qituvchining kasbini yaxshi bilmasligi va o`quvchilar tomonidan berilgan savollarga yaxshi javob bera olmasligi sababli bolalarni oldida uyalib qoladi va ular bilan nizolar kelib chiqadi. Bugugi davr yoshlar judda ham intellektli IQ darajasi yuqori bolalr judda ko`p ular o`qituvchini sinab ko`rish uchun ham ataylab savollarga tutishadi. Bnday holatlarda o`qituvchilarga maslahat savol javobini darsni ohirda berishligini ta`kidlashi va ungacha ijtimoiy tarmoqlardan qisqacha ma`lumot to`plab o`zining shaxsiy fikrini qo`shgan holda javob bergani ma`qul.

To`rtinchidan psixalogik holati mos kelmaslik ya`ni o`qituvchi judda ham mavzuni tez tushuntiradi o`quvchining qabul qilishi qobilyati sekin va mavzuni tushunishga qiynaladi va o`qituvchi bu holatda asabiylashib bolaga tanbeh berish va shu tarqiada bola bilan nizo kelib chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda o`qituvchidan katta sabr talab e`tiladi. O`quvchiga osnonroq yo`llar bilan sekinlik bilan tushuntirib berish masalahat beriladi.

Beshinchidan o`qituvchilarning adolatsizligi bugungi kunda bu holatlar judda ham keng tarqalmoqda. Bir o`qituvchi yaxshi o`qimaydigan darslarga faol ishtirok etmaydigan o`quvchiga yuqori baho qo`yib maktabga har kuni keladigan, darslarda faol ishtirok etadigan o`quvchilarga past baho qo`yishi mana shunday holatlarda ham nizollar vujudga keladi natijada o`quvchining o`qituvchiga bo`lgan nafrati oshadi o`ziga bo`lgan ishochi tushib kelitishiga sabab bo`ladi. O`qituvchilardan bunday holatlarda adolatli bo`lishligi talab e`tiladi. o`qituvchilar hamma o`quvchilarni teng ko`rishligi lozim. Dars jarayonida tanish bilishlik yoki tabaqalantirishga yo`l qo`ymaslik kerak.

Oltinchidan rahbar hodimlar o`qituvchilarni o`quvchilar oldida obrosizlantirishi ham sabab boladi. Masalan dars jarayonida direktor kelib o`quvchilar oldida o`qituvchini kamchliklarni aytib obrosizlatirdi. Keyinchalik o`quvchilarning hayolida o`qituvchini dars o`tishga layoqati yo`q bemalol biz ham kamsitsak bo`ladi degan fikr keladi va o`sha o`qituvchi bilan kanfliktlarga boradi. Hech qachon rahbar shaxs qo`l ostidagi hodimlariga o`quvchilarni oldida yomon munosabatda bolmasligi kamchiliklarini yuziga aytmasizligi kerak.

Yetinchidan o`qituvchi uyidan stressli holatda keladi va barcha alamini o`quvchilardan olish holatlari ham uchrab turibdi. U o`qituvchi oilasida turmush o`rtog`i yoki oila a`zolari bilan kelisha olamdi va natijada ursh janal bilan uydan chiqib stresli holatda maktabga keladi va bir o`quvchining arzimagan xatosi uchun uni haqoratlab uradi va buning natijasida kanflekt yuzaga keladi. O`smir yoshidagi o`quvchiga bu holat yoqmaydi va uzini himoya qilish uchun o`qituvchiga qo`l ko`taradigan vaziyatlar ham yo`q emas. Bunda vaziyat jiddiylashib ketadi. Bunday holatlar yuzaga kelmaslik uchun o`qituvchi uydagi muommosini uyda qoldirishi kerak. Uning kayfiyati o`quvchilarga salbiy ta`sir ko`rsatmasligi kerak. Yuqoridagi ko`rsatmalarga amal qiladigan bo`lsak, mamlakatimizda o`qituvchi va o`quvchilar o`rtasidagi nizolar kamayishiga o`z hissamizni qo`shan bo`lamiz.

Bugungi kunda o`qituvchi va o`quvchi o`rtasida nizoliy holat yuzaga kelsa bevosita ota-onalar ham aralashmoqda. Farzandiga to`g`ri tushuntirish o`rniga o`qituvchi bilan farzandini himoya qilib, o`qituvchiga turli xil yomon gaplar aytib haqoratlamoqda. Mening fikrimcha bu judda ham noto`g`ri chunki, ustozlar hech qachon o`quvchi yomon bo`lsin deb tanbeh bermaydi. Ota-ona o`qituvchini haqoratlashdan oldin farzandiga ustoz otadek ulug`ligini ustozni uni bekorga tanbeh bermasligi ta`kidlashligi lozim. Jamiyatimizda o`qituvchilarni o`rni yuksaltirishimiz zarur.

O`qituvchi va o`quvchilar o`rtasida nizolarga sabab bo`luvchi omillar:

1. Psixologik omillar.

O`smir yoshidagi o`quvchilar bu davrda o`zlikni anglash va mustaqillikni ta`minlashga intiladilar. Shu sababli, ular o`qituvchilarning talablariga tanqidiy yondashib, o`z fikrini himoya qilishga harakat qilishadi. Bu esa o`qituvchi va o`quvchi o`rtasida yuzaga keltiruvchi omillardan biridir.

2. Muloqotdagi kommunikativ omillar.

O`smir yoshidagi bolalarni o`qituvchilari bilan muloqat jarayonida bir birlarini tushunmasligi, o`qituvchini ovoz tepini pastligi, o`zidagi ma`lumotlarni o`quvchilariga to`liq yetkazib bera olmasligi.

3. O`quv jarayonida bosim.

O`qituvchilarning o`quvchilarga nisbatan haddan tashqari dars jarayonida qo`yiladigan talablarning yuqoriligi va intizomiy choralarning og`irligirli o`rtasidagi kanfliktlar yuzaga keladi. Ayniqsa o`smir yoshidagi o`quvchilarga taziq o`tkazish bu holat ularga umuman yoqmaydi va oqibat nizolar yanada ko`payadi. Ularning qiziqishlarini hisobga olmasa, bu vaziyat yanada keskinlashi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bu muommolarning hammasini bartaraf etishda o`qituvchiga donolik, ziyraklik, o`z kasbidagi bilim ko`nikma va malakalarga ega bo`lishi kerak bo`ladi.

O`qituvchi va o`quvchilar o`rtasidagi kanfliktlarni bartaraf etish yo`llari:

1. Samimiy muloqot. O`qituvchi o`quvchilar bilan samimiy va do`stona muloqatda bo`lishligi lozim. Ularni muommolarini sabr bilan tinglash va kerakli tavsiyalar berishligi zarur. Shunda o`quvchini ham o`qituvchiga nisbatn hurmat va mehr oshadi va buning natisida o`rtadai ziddiyatlar kamayadi.

2. Empatiya bildirish. Nafaqat pedagoglar balki ota onalar ham o`smir yoshidagi o`quvchilarning hissiyotlariga hamdardlik bildirishligi va ularni hissiyotlarni erkin ifoda etishga qo`yib berishligi lozim.

3. Stressni boshqara bilishligi. Pedagog o`quvchilarga stressli vaziyatlardan qanday qilib chiqib ketish yo`llarini o`rgatish lozim. Ularni o`zlari yoqtirgan sohalarga, mashg`ulotlarga to`gri yo`naltirishi ham maqsadga muofiq bo`ladi.

4. Nizoliy holatlar yuzaga kelganda o`smirning ota-onasiga vaziyatni to`g`ri tushuntira bilishlik ham ziddiyatlarni bartaraf etishga yordam beradi. Masalan o`smir yoshidagi o`quvchi bilan kanflikt yuzaga keldi va bu holat yana takrorlansa bolaning ota-onasiga bu holat haqida to`liq habar berib farzandni tarbiyasiga e`tbor qaratsini ta`kidlash.

5. Dars vaqtida nizoliy holatlar yuzaga kelsa, o`qituvchi vazminlik bilan bu vaziyatdan chiqib ketishligi zarur. Bu esa pedagogning mahoratiga bog`liq.

6. Nizoliy vaziyatda hech qachon o`quvchini ayniqsa o`smir yoshida bo`ladigan bo`lsa, sinfdoshlari oldida haqoratlamang va urmang. Dars so`ngida o`zini alohida chaqirib qilgan ishi nato`gri ekanligini boshqa takrorlanmasligini past ohangda tushuntiring.

7. Darsingizga halaqt berayotgan o`quvchini dars davomida ismni mavzuga doir misollar orqali ko`p ta`kidlash. Unga menga yordaming kerak, senga ishonamiz degan so`zlar orqali manipulatsiya qilish.

8. O`smir yoshidagi o`quvchilarni shaxsiy hayoti haqida yomon gaplar so`zlamang. Oilasi haqida iloji boricha yomon gaplarni aytishdan yiq bo`lishingiz zarur.

9. O`quvchilarni haddan ziyod tanqid qilmang. Bu bolani samatsenkasi tusishga olib keladi va sizni yomon ko`rib qoladi natijada u bilan kanfliktlar yuzaga kela boshlaydi.

10. O`smir yoshidagi bolaga hech qachon kuch ishlatmang bu orqali muomoni hal qilaolmasiz.

11. Nizoliy vaziyatlarda muzokara yo`lini tanlang.

Gapim yakunini Abu Ali ibn Sino fikrlari bilan tugatmoqchiman.”...O`qituvchi matonatli, sof vijdonli va bolani tarbiyalash metodlarini, axloq qoidalarini yaxshi biladigan odam bo`lmog`i lozim. O`qituvchi o`quvchining butun ichki va tashqi dunyosini o`rganib uning aql qatlamiga kiralmog`i lozim”¹¹. judda ham to`gri oltinga teng so`zlar jamiyatimizdagi barcha o`qituvchilar yuqoridagi gaplarga amal qilsa jamiyatda o`qituvchi va o`quvchi o`rtasidagi nizolar kamayadi.

Xulosa

Xulosa o`rnida shuni ta`kidlab o`tishim kerakki, jamiyatimizda o`qituvchi va o`quvchilar o`rtasidagi nizolarni bartaraf etish uchun dastavval, nizolarni keltirib chiqaruvchi omillarni o`rganish zarur. Kanfliktlarni bartaraf etish uchun o`qituvchi sabrli, malakali va psixalogik bilimga ega bo`lishligi kerak. O`smir o`quvchining ruhiyatidan kelib chiqqan holda o`quvchiga yaxshi munosabtda bo`lishligi lozim. Shuningdek o`quvchilarni ehtiyojlarini hisobga olgan holda har bir o`quvchi uchun individual tarzda ishlar olib borishligi zarur. Bu jarayonda o`qituvchidan muloqot jaryonda samimiy bo`lish, o`quvchini diqqat bilan tinglash lozim.

Adabiyotlar ro`yxati:

1. A. Avloniy Tanlangan asarlar 2jild Toshkent “Ma’naviyat”-2009

¹¹ Z.T.Nishonova, N.G'.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova Rivojlanish psixalogiyasi. Pedagogik Psixalogiya Toshkent-2019

2. Z.T.Nishonova, N.G'.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova Rivojlanish psixalogiyasi. Pedagogik Psixalogiya Toshkent-2019.
- 3.M.G.Davletshin Zamonaviy maktab o`qituvchisining psixalogiyasi."Pedagogika va psixalogiya" Toshkent-1991.
- 4.M.GDavlatshin va boshqalar"Yosh davrlar va pedgogik psixalogiya"Toshkent-2009.
- 5.V.A.Kurtetskiy "Pedagogik va psixalogiya asoslari"-Toshkent-1979.